

ВЛИЯНИЕ ИМПУЛЬСНОГО ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА СВОЙСТВА ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ПЛЕНОК ХАЛЬКОГЕНИДОВ СВИНЦА И ВИСМУТА

С.Маматкулов

Аннотация: В работе приведены результаты исследования влияния лазерного излучения на кинетические характеристики поликристаллических пленок узкозонных полупроводников халькогенидов свинца и висмута. Приведены результаты измерений проводимости, концентрации дырок и коэффициента термоЭДС в пленках под воздействием лазерных импульсов.

Ключевые слова: поликристаллическая пленка, лазерное излучение, халькогениды свинца и висмута, проводимость, концентрация носителей, коэффициент термоэдс

Лазерная обработка, нанесённых на подложку тонких пленок применяется для формирования пленочных элементов, широко используемых в приборостроении и микроэлектронике. Лазерная обработка тонких пленок отличается высокой точностью и локальностью, бесконтактностью, хорошей управляемостью и в большинстве случаев достаточной производительностью. В современной технологии полупроводниковых приборов все большее значение приобретают методы обработки материалов с использованием ионизирующих излучений [1]. Особое внимание уделяется модификации свойств слоев под действием коротких лазерных импульсов, когда наряду с обыкновенным тепловым разогревом пленок, возможно влияние факторов, имеющих нетепловую природу.

Физические механизмы действия лазерного излучения на тонкие пленки во многом аналогичны действию излучения на массивные материалы, но обладают некоторыми особенностями.

В настоящей работе приведены результаты исследований влияния γ -радиации и лазерного облучения на кинетические коэффициенты поликристаллических плёнок узкозонных полупроводников. Объектами исследований явились поликристаллические слои халькогенидов свинца и висмута и их соединения полученных термовакuumной конденсацией в различных технологических условиях. Подложками служили кварц, полиимид (ПМ-1) и слюда. Толщина полученных плёнок составляла $0,3 \div 4$ мкм. Облучение плёнок производилось γ -квантами Co^{60} и промышленным лазером ГИГ-1М ($D=15$ Дж, $t_{имп}=50$ нс) на воздухе и в вакууме. Проведены измерения электропроводности, коэффициента Холла и термоэдс.

Проведенные электронно-микроскопические исследования показали, что с ростом температуры конденсации размер кристаллитов увеличивается. При воздействии лазерных импульсов плёнок $Pb_{0,8}Sn_{0,2}Te$ конденсированных при температуре $T_c=373$ К обнаружено, что при энергиях облучения $W > 0.15$ Дж/см² наблюдается нарушение адгезии конденсата с подложкой. В этой связи энергии облучения были меньше указанной величины.

Надо отметить, что эти энергии также меньше энергии расчетного значения поговой энергии плавления плёнок при лазерной обработке в наносекундном диапазоне, которая составляет 0.2 Дж/см² [1].

В данной работе приведены исследования влияния лазерного отжига (ЛО) на кинетические свойства поликристаллических пленок $Pb_{0,8}Sn_{0,2}Te$, полученных на полиимидной и слюдяной подложках термовакuumной технологией при различных температурах конденсации [2]. Облучение проводили в режиме модулированной добротности промышленным лазером

с рубиновым излучателем ($\lambda = 0,69$ мкм, $\tau_{\text{имп}} = 50$ нс). Плотность энергии в лазерном импульсе регулировали путем фокусировки светового пучка. Изменялись кинетические коэффициенты пленок от числа воздействия лазерного импульса. Одновременно изучались структура исходных и облученных пленок с помощью растровой электронной микроскопии.

Измерены проводимость σ , концентрация носителей p_n и коэффициент термоэдс α в зависимости от числа лазерных импульсов пленок конденсированных при разных температурах подложки. Результаты проведенных исследований показали, что при повышении T_c проводимость пленок σ увеличивается, а коэффициент термоэдс α уменьшается. При воздействии лазерных импульсов в пленках наблюдается спад σ и α .

Электронно-микроскопические исследования пленок показали, что при повышении T_c от 300К до 600К размер кристаллитов увеличивается от $(5-6) \cdot 10^2$ до 10^4 °А и в этих пленках с повышением T_c наблюдается увеличение σ и уменьшение α .

Заметные структурные изменения при ЛО наблюдались в пленках полученных на слюде при $T_c = 570$ К, т.е. при более высоких температурах конденсации. Здесь обнаруживается рост монокристалльных фрагментов, размер которых во много раз превышал размеры кристаллитов в исходных необлученных конденсатах.

Процессами, ответственными за кристаллизационные явления, на наш взгляд, являются частичное плавление конденсатов при лазерном облучении (частичное, так как энергия в импульсе меньше порога плавления) и ударная кристаллизация (ускоренная кристаллизация в твердой фазе).

Приведён характер изменения концентрации дырок в пленках $Bi_2Sb_xTe_3$ при γ -облучение (источник Co^{60} , интенсивность 10^3 Р/с) в свежесажженных плёнках и плёнке, предварительно отожженной на

воздухе при 420 К в течении 3 часов, у которой концентрация дырок до отжига совпадала с исходной концентрацией дырок.

Были отмечены следующие закономерности:

1. В образцах с исходными значениями концентрации дырок $p \sim 8 \cdot 10^{18} \text{ см}^{-3}$, γ - облучение приводит к их монотонному увеличению с выходом при $\Phi_\gamma > 10^8 \text{ Р}$ на насыщение (кривая 1); при $10^{19} < p < (2-4) \times 10^{19} \text{ см}^{-3}$ концентрация дырок при облучении уменьшается. При $\Phi_\gamma \approx 10^8 \text{ Р}$ наблюдается незначительное увеличение и в дальнейшем принимает постоянное значение (кривая 2). Постоянному значению в обоих случаях соответствует одна и та же концентрация дырок $p \approx 9 \times 10^{18} \text{ см}^{-3}$ (штриховая линия на рисунке).

2. При $p > 5 \times 10^{19} \text{ см}^{-3}$ с ростом Φ_γ наблюдается уменьшение концентрации со снижением интенсивности процесса по мере увеличения Φ_γ (кривая 3) ; в таких же плёнках после термоотжига, приводящего к уменьшению концентрации, процесс снижения концентрации с ростом Φ_γ также замедляется.

Для объяснения наблюдаемых явлений необходимо принять следующее. В технологических режимах, обеспечивающих высокую концентрацию дырок, наряду с антиструктурными дефектами в плёнках образуются вакансии теллура [3]. При γ -облучении за изменения в концентрации дырок ответственны два процесса:

а) радиационно-стимулированная диффузия антиструктурных атомов по вакансиям с вытеснением последних на стоки - границы кристаллитов и дислокации ;

б) вытеснение атомов теллура в междоузлия.

Интенсивность первого процесса пропорциональна концентрации вакансий и энергетически выгодней относительно второго процесса. Первый процесс

сопровождается уменьшением числа акцепторов, а второй - увеличением, поэтому в зависимости от исходной концентрации вакансий теллура в плёнках и возможны два типа изменений в концентрации дырок при γ -облучение, что наблюдается экспериментально. Выход зависимости $p(\Phi_\gamma)$ на насыщение соответствует установлению равновесия в протекании обоих процессов.

Список использованной литературы

1. К.Э.Онаркулов, М.М.Ахмедов, Д.А.Юсупова, Р.Т.Расулов, Б.Дулиев
Кинетические процессы в тонких пленках халькогенидов висмута и свинца под воздействием γ - и лазерного облучения. Узбекский физический журнал, V 4, №2, 2002 г. С. 113-116
2. С.Х.Шамирзаев, Д.А.Юсупова. Исследование электрофизических свойств поликристаллических плёнок теллуридов висмута-сурьмы, содержащих наногранулю Хозирги замон физикасининг долзарб муаммолари. Республика илмий конференцияси материаллари тўплами Термиз 1- май, 2013 й.45-46 б.
3. Д.А.Юсупова. Изучение электрофизических свойств нанокристаллических пленок $\text{Bi}_2\text{Te}_3 - \text{Sb}_2\text{Te}_3$. «Интеграция наук» Международный научно-практический журнал.Москва Выпуск № 4 (19) (июнь, 2018), с 52-54